

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТА ПО ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ**Раимбекова М.А.***д.ф.н., профессор кафедры языковых дисциплин Казахстано-Российского медицинского университета (г. Алматы, Казахстан)***Турсыбекова Г.Ж.***лектор кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы, Казахстан)***Уалиева З.К.***ассистент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы, Казахстан)***ABOUT SOME FORMS OF WORK BASED ON THE INTERNET ON TEACHING READING****Raimbekova M.,***Doctor of Philology, Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh-Russian Medical University (Almaty, Kazakhstan)***Turysbekova G.,***Lecturer at the Department of Language Disciplines, Kazakh National Medical University. S.D. Asfendyarova (Almaty, Kazakhstan)***Ualieva Z.***Assistant at the Department of Language Disciplines, Kazakh National Medical University. S.D. Asfendyarova (Almaty, Kazakhstan)***Аннотация**

Информатизация общества играет важную роль в современном мире, особенно в образовании. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в высшей школе дает возможность эффективно достигать образовательных целей и решать ряд дидактических задач. Интернет является ценным ресурсом для обучения второму языку, включая чтение. Процесс чтения требует выполнения сложных мыслительных операций, таких как анализ, синтез, умозаключения и другие, а результатом является извлечение и анализ полученной информации.

Интернет предлагает широкий выбор учебных интернет-ресурсов, которые могут быть использованы для эффективного обучения чтению на неродном языке. Находя аутентичные тексты в Интернете, такие как статьи из электронных журналов и газет, студенты могут быть знакомы с современными требованиями и актуальной лексикой. Это помогает развивать навыки чтения, а также обогащает их знания о мире и культуре стран изучаемого языка.

Использование интернет-ресурсов также позволяет преподавателям индивидуализировать процесс обучения, предоставляя материалы из Интернета подходящие для различных уровней обучающихся. Это создает более мотивирующую и интересную учебную среду, что способствует повышению успеваемости и активизации учебной деятельности.

Abstract

Informatization of society plays an important role in the modern world, especially in education. The introduction of information and communication technologies in higher education makes it possible to effectively achieve educational goals and solve a number of didactic problems. The Internet is a valuable resource for second language learning, including reading. The reading process requires the performance of complex mental operations, such as analysis, synthesis, inference and others, and the result is the extraction and analysis of the information received.

The Internet offers a wide selection of online educational resources that can be used to effectively teach reading in a non-native language. By finding authentic texts on the Internet, such as articles from electronic magazines and newspapers, students can become familiar with modern requirements and current vocabulary. This helps develop reading skills and also enriches their knowledge about the world and culture of the countries of the target language.

The use of Internet resources also allows teachers to individualize the learning process by providing materials from the Internet suitable for different levels of students. This creates a more motivating and interesting learning environment, which helps improve academic performance and enhance learning activities.

Ключевые слова: чтение, обучение образовательные ресурсы, Интернет.**Keywords:** reading, learning educational resources, Internet.

Задача статьи – провести анализ существующих подходов к обучению иностранных студентов чтению на русском языке и описать некоторые технологии. Один из факторов, обуславливающих цель статьи, является меняющиеся современные требования к качеству и формам обучения, так как с развитием информационно-коммуникационных технологий появляется все больше возможностей для использования интерактивных материалов при обучении языку. Это помогает студентам с большим интересом и эффективностью усваивать учебный материал. Поэтому в статье акцентируется внимание на использовании ресурсов Интернета при обучении чтению иностранных студентов.

Другим важным фактором является необходимость разработки новых систем обучения на основе современных компьютерных технологий. Такие системы позволяют создавать интерактивные задания, тренировки, проверки и диагностические тесты, которые помогают студентам развивать навыки чтения на русском языке. Все это облегчает самостоятельное обучение иностранных студентов, а также позволяет приспособиться к их индивидуальным потребностям и интересам.

Опираясь на научную основу можно выделить эффективные методы и подходы в использовании интернет-ресурсов и компьютерных технологий для обучения чтению. В результате проведенного исследования можно описать основные принципы формирования учебных материалов, подбор текстов и определения заданий, с учетом специфических трудностей, с которыми сталкиваются иностранные студенты при обучении чтению на русском языке.

Таким образом, *актуальность* статьи обусловлена современными требованиями к обучению русскому языку как иностранному, необходимостью разработки новых систем обучения на основе современных компьютерных технологий и эффективного использования ресурсов Интернета. Это позволяет не только решать актуальные проблемы обучения чтению на неродном языке, но и повышать эффективность обучения в целом.

Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие задачи: обобщение и анализ опыта использования компьютеров в обучении иностранным языкам, формулирование научно-методических принципов использования интернет-ресурсов при обучении чтению русскому языку как иностранному, разработка системы заданий и упражнений, основанных на интернет-ресурсах, для обучения чтению текстов.

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что на основе эмпирического опыта сформулированы требования к оценке и выбору материалов из интернета для использования на уроках русского языка как иностранного в нефилологической аудитории, предложены и обоснованы упражнения, основанные на компьютерных технологиях, для развития навыков чтения, а также определены основные направления совершенствования качества обучения русскому языку с их использованием.

Данное исследование вносит вклад в теорию и практику обучения иностранных студентов русскому языку, предлагая новые подходы в использовании интернет-ресурсов для обучения чтению текстов по специальности. Результаты работы могут быть полезны как для преподавателей русского языка, так и для студентов, которые желают эффективно осваивать профессиональную лексику и развивать навыки чтения на русском языке.

При подготовке статьи были использованы аналитико-описательный метод, включающий анализ различных данных, таких как лингвистические и психологические сведения, а также методические материалы. Полученная информация была проанализирована и обобщена для получения выводов и их дальнейшего изложения. Метод системного описания помог классифицировать и структурировать полученные данные. Важным этапом исследования стало наблюдение за процессом обучения чтению, которое позволяет получить ценные выводы и оценить эффективность применяемых методов.

В работах М.А. Бовтенко, Л.А. Дунаевой, О.И. Руденко-Моргун и других фокус сделан был на использовании современных компьютерных технологий и интернет-ресурсов в процессе обучения русскому языку как неродному [1]. Указанные авторы изучают вопросы о взаимоотношении человека и компьютера, а также применяют концепции и методы информатики и педагогики для эффективного обучения.

Одной из ключевых задач, по их мнению, является разработка страноведческих и учебных материалов, которые можно использовать в процессе занятий по русскому языку для студентов, для которых данный язык – неродной. Это могут быть интерактивные задания, мультимедийные учебники, тренировочные программы и другие ресурсы, доступные через интернет. Подобные материалы помогают студентам учиться с большим интересом и повышают их мотивацию и результативность.

Ряд современных исследователей рассматривают влияние фундаментальных работ в области изучения иностранных языков на разработку современных методик обучения русскому языку как иностранному. Н.Д. Арутюнова, М.Н. Вятютнева, И.А. Зимняя, А.Н. Щукин и другие ученые внесли важный вклад в понимание процессов усвоения языка [2].

Все они легли в основу создания современных и инновационных методик обучения русскому языку как неродному, которые не только учитывают потребности и особенности студентов, но и помогают им эффективно осваивать язык, а значит, способствуют полноценному и качественному обучению студентов грамотному чтению на русском языке.

В исследованиях Е.С. Полат, проводится анализ и обобщение опыта преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного с помощью компьютера [3]. Это позволяет взглянуть на проблему с разных ракурсов и учесть опыт других специалистов.

Ученые Г.К. Нурғалиева и Д.М. Джусубалиева являются представителями Казахстана, оказавшими значительное влияние на развитие электронных учебников и информационных технологий в системе образования [4]. Например, под руководством Г.К. Нурғалиевой проводятся различные исследования и эксперименты, направленные на совершенствование электронного образования. Д.М. Джусубалиева внесла огромный вклад в развитие e-learning и виртуального обучения, а также разрабатывает методики и рекомендации по их внедрению.

Н.Н. Керимбаев, Р. Исмаилова, А.Т. Бактыбаева занимаются вопросами обучения посредством информационных технологий [5]. Их работы связаны с созданием и развитием виртуальных обучающих сред, применением электронных учебников и e-learning в высшем образовании.

Благодаря исследованиям и разработкам этих ученых в Казахстане активно внедряются современные информационные и коммуникационные технологии в учебный процесс, что способствует повышению качества образования и развитию компетенции студентов в цифровой сфере. Их работа является важным элементом развития образования в современном мире. Во время занятий возникает необходимость использовать специальную компьютерную программу для создания различных типов заданий и размещения их на учебном сайте в интернете. Это позволяет студентам выполнять задания и упражнения, общаться с преподавателем через электронную почту и эффективно использовать интернет-ресурсы в процессе обучения.

Список учебных материалов на основе Интернет-сайтов дает студентам ориентацию по доступным ресурсам и помогает им быстро находить нужную информацию по изучаемой теме. Это особенно полезно в современном информационном обществе, где Интернет является бесконечным источником знаний.

Собрание различных типов материалов, таких как тексты, фотографии, аудио и видео, позволяет использовать разнообразные сенсорные каналы при изучении и помогает студентам лучше усваивать информацию. Эти материалы могут быть использованы в различных учебных ситуациях, например, в качестве иллюстраций к текстам или для ознакомления с реальными ситуациями.

Как уже отмечалось многими исследователями, ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие задания и вопросы, способствуют активизации познавательной деятельности студентов. Они позволяют проверить понимание текстов и помогают преподавателю оценить уровень освоения материала. Это особенно полезно при организации самостоятельной работы или в качестве домашнего задания.

Обсуждение тем и проблем, представленных на страницах сайта, позволяет студентам выразить свое мнение и принять участие в активной дискуссии. Такой вид деятельности развивает критическое мышление, коммуникативные навыки и способствует более глубокому освоению материала.

Сумма данных технологий активизирует интерес к обучению чтению текстов, помогает развивать навыки чтения, понимания и анализа текстов, а также активно взаимодействовать с полученной информацией. Например, большой популярностью пользуется технология «Mind map», которая широко представлена в Интернете. Мы предложили студентам нарисовать в виде несколько ключевых пунктов информацию нижеследующего текста: «Информация о вспышке заболевания в определенной географической местности является необходимой для принятия эффективных мер по борьбе с ним. Первоначально, знание о вспышке позволяет медицинским и государственным службам принять необходимые предосторожности, чтобы предотвратить распространение заболевания и защитить население. Кроме того, знание о вспышке позволяет определить потенциальные источники инфекции и провести эпидемиологические исследования для эффективного контроля распространения заболевания».

Большим подспорьем в понимании текста после первого чтения пользуется технология составления ключевых слов и сочетаний на основе компьютерной программы. Для этой работы мы предложили следующий текст: «Медицинские аспекты функционирования Интернета включают в себя широкий спектр возможностей. С помощью Интернета медицинские специалисты могут получать доступ к актуальным исследованиям и публикациям, обмениваться опытом и консультироваться со своими коллегами. Пациенты также могут получать медицинскую консультацию, записываться на прием к врачу, получать рецепты лекарств и заказывать необходимые медицинские товары через Интернет. Кроме того, Интернет позволяет проводить удаленные консультации и диагностику, что особенно полезно в отдаленных районах и в случаях ограниченной доступности медицинской помощи».

Развитию словарного запаса и улучшению понимания прочитанного способствует технология использования ключевых слов и составление на их основе ряда однокоренных слов. Например, при работе со следующим текстом: «Роль государства в контроле медицинских услуг заключается в обеспечении доступности, качества и безопасности медицинской помощи для всех граждан. Государство разрабатывает законодательство и нормы, регулирующие медицинскую сферу, проводит лицензирование и аккредитацию медицинских учреждений, контролирует качество медицинского образования и профессиональное поведение медицинских работников. Оно также финансирует систему здравоохранения и разрабатывает стратегии для предоставления эффективных и доступных медицинских услуг всем слоям населения».

Webquest (Веб-квест, Интернет-проект) – это сложный тип заданий, который позволяет обучающимся организовывать проектную деятельность по определенной теме с использованием ресурсов Интернета. Он объединяет предыдущие методы использования Интернета и направлен на развитие

творческих умений студентов. В ходе Webquest учащиеся могут выполнять различные задания, исследовать малоизученные ими области науки, анализировать и оценивать новую информацию, формировать свои собственные выводы и предложения в виде компьютерных данных. Этот метод является эффективным средством развития речевых и когнитивных навыков обучающихся.

Мультимедийные презентации и электронные словари являются ценными инструментами в процессе обучения чтению текстов по специальности. Они создают новую образовательную среду и способствуют более эффективному усвоению материала.

Одним из этапов опытного обучения был сбор и систематизация фактов с использованием научно-эмпирического метода. На следующем этапе проводился анализ полученных фактов, формулировалась гипотеза и разрабатывались рабочие материалы для проведения опытного обучения.

Целью опытного обучения было определение и классификация трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся при работе с текстами на русском языке научной и профессиональной направленности, а также при использовании русскоязычных информационных и коммуникационных средств. Также усилия направлены на формулирование и обоснование характеристик информационной среды для успешной учебной и внеаудиторной деятельности. Опытное обучение позволило также оценить эффективность предлагаемой методики организации учебной деятельности.

В результате обобщения опыта работы со студентами и анкетирования было обнаружено, что многие студенты испытывают трудности при определении темы, проблемы, главной мысли и идеи текста, а также при выражении собственной позиции. Они также испытывают затруднения в выделении ключевых слов и понятий, характеризующих проблему и концепцию автора. Такие трудности могут быть преодолены с помощью систематического использования электронных словарей, мультимедийных презентаций и других компьютерных технологий в процессе обучения чтению текстов. Понимание иноязычного текста; совершенствование грамматических навыков и правильного использования языковых средств; умение формулировать свои мысли и выражать их на неродном языке; улучшение навыков аудирования и понимания устной речи; умение вести диалог на неродном языке; повышение уровня активной и пассивной лексики; улучшение правильного произношения и интонации – вот далеко не весь перечень преимуществ обучения чтению при помощи технологий Интернета.

Результаты проведенного педагогического эксперимента среди обучающихся позволили проанализировать эффективность использования компьютерных технологий и веб-ресурсов в процессе обучения. Было выявлено, что студенты из экспериментальных групп, которые работали в компьютерном классе и использовали интернет-ресурсы, демонстрировали более высокий уровень знаний и

навыков чтения и понимания прочитанного после 1 раза в сравнении с контрольными группами.

В ходе сравнительного анализа результатов обучения было выявлено, что уровень понимания и усвоения лексико-грамматических явлений в экспериментальной группе был выше на 12-15% по сравнению с контрольной группой. Коэффициент усвоения деятельности использовался для определения отношения числа правильно выполненных действий к общему числу заданных упражнений. Значит, самостоятельная работа студентов в компьютерном классе с использованием профессионально-ориентированных учебных материалов и ресурсов Интернета способствует более эффективному овладению навыками чтения и переработки информации.

Варианты ответов соответствовали разным типам тестовых заданий: выбор правильного варианта ответа, написание свободного текста на основе ключевых слов, аудирование и систематизация прочитанной информации, выполнение грамматических и лексических заданий после прочтения. Все результаты оценивались в баллах согласно разработанной шкале оценки.

Таким образом, использование компьютерных технологий в процессе обучения чтению принесли положительные результаты и способствовали более эффективному усвоению прочитанного материала. Это подтверждает не только результаты тестирования, но и самооценка студентов, которые отмечали улучшение своих навыков владения неродным языком.

Для подтверждения и проверки разработанных технологий был проведен педагогический эксперимент в форме опытного обучения. В экспериментальных группах проходили занятия с использованием интернет-ресурсов, а в контрольных группах – обучались с использованием традиционных методов. Результаты эксперимента позволяют сделать выводы об эффективности использования интернет-ресурсов в процессе обучения чтению.

Среди полезных навыков, связанных с чтением и пониманием текста, студенты назвали следующие:

1. Умение выбрать стратегию чтения. Это предполагает четкое определение целей чтения (например, полное понимание, извлечение основной информации, поиск определенных деталей).

2. Выделение главной информации. Это навык определения ключевых идей и основной информации в тексте. Главная информация может быть выражена в виде основной идеи, ключевых фактов или основного содержания текста.

3. Определение второстепенной информации. Это означает отделение второстепенных деталей или комментариев от главной информации. Второстепенная информация может быть полезна для лучшего понимания общей темы, но не является основополагающей.

4. Ориентирование в контексте. Это способность определить соотношение текста к текущим

событиям и ситуациям в общественной жизни. Понимание контекста помогает более полно оценить содержание текста и его значимость.

5. Анализ текстов различных типов. Это включает понимание особенностей разных видов текстов, таких как сообщения, описания и повествование. Каждый тип текста может требовать особого подхода к чтению и пониманию.

6. Поиск информации с использованием ключевых слов. Это способность идентифицировать основные понятия и ключевые слова в тексте, а затем использовать их для поиска дополнительной информации, особенно при работе с научной литературой.

Тестирование этих навыков включало различные типы заданий, такие как множественный выбор, заполнение пропусков, восстановление порядка абзацев, определение основной идеи текста и поиск соответствий. Результаты таких тестов показали уровень понимания прочитанных текстов различных типов и форматов.

Также были рассмотрены лингводидактические особенности компьютера и ресурсов Интернета в контексте обучения чтению студентов, изучающих русский как неродной. Были проанализированы основные направления использования компьютерных технологий в учебном процессе и предложено описание приемов использования ресурсов Интернета при обучении чтению, включая творческие и проблемно-ориентированные задания.

В результате опытного обучения была подтверждена эффективность разработанной методики на занятиях по обучению чтению. Исследование показало, что использование компьютерных учебных материалов и ресурсов Интернета с применением разработанных методов способствует более успешному овладению навыками чтения и улучшению образовательного процесса.

Список литературы

1. Бовтенко М. А. Развитие лингвистического компонента Цифровых компетенций в курсах иностранного языка // *Язык. Общество. Образование: сб. науч. тр. 2 междунар. науч.-практ. конф. «Лингвистические и культурологические аспекты современного инженерного образования»*, Томск, 10–12 нояб. 2021 г. Томск: Изд-во ТПУ, 2021. С.181-185; Дунаева Л.А. The conceptual model of the artificial linguistic educational environment for achieving oral communication skills in a second foreign language // *E-*

Learning. Symposium Journals Ltd., (United Kingdom). 2019. Т. 16. № 1. С. 63-76 (в соавт. с Е.В. Буриной); Руденко-Моргун О.И., Архангельская А.Л., Аль-Кайси А.Н. Средства самостоятельной работы при смешанном обучении РКИ: электронные или печатные? // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. № 10 (76). 2017. С. 209-213.

2. Арутюнова Н. Д. М: Языки русской культуры, 1999. 896 с.; Вятютнев, М. Н. Теория ученика русского языка как иностранного: (Метод. основы) / М. Н. Вятютнев. Москва: Рус. яз., 1984. 144 с.; Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования / И. А. Зимняя // *Интернет-журнал «Эйдос»*. – 2006. – 5 мая. – URL

<http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm>; Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта; Наука, 2017. 512 с.

3. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; под ред. Е. С. Полат. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 416 с.

4. Джусубалиева Д.М. Эффективное использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе: проблемы и перспективы // *Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки»*. 2012. № 1(35). С. 5- 9; Нургалиева Г.К., Артыкбаева Е.В. Электронное обучение как условие инновационного развития системы образования // *Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки»*. 2012. № 1(35). С. 9-12.

5. Керимбаев Н. Н. Виртуальное обучение как компонент электронной образовательной среды вуза / Н. Н Керимбаев // *Дистанционное обучение: Взгляд из настоящего в будущее: Материалы международной конференции*. Санкт-Петербург, 2013. С.56-60; Исмаилова Р.Б. и др. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов на основе практико-ориентированного обучения // *Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки»*. 3,78 (апр. 2023), 109–119. DOI: <https://doi.org/10.51889/1728-5496.2023.1.76.012>; Бактыбаева А.Т. Виды работ по обучению фонетике студентов-иностранцев (на примере электронного учебника «русский язык как иностранный для студентов медицинского вуза») // *Вектор науки Тольяттинского государственного университета*. 2017. № 2. С. 14-19.